

Улянич Костянтин Федорович,
доцент кафедри підприємницьких та
соціальних технологій УНУ

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

В умовах запровадження воєнного стану система соціального забезпечення України зазнає суттєвих трансформацій, що зумовлено необхідністю оперативного реагування на безпрецедентні соціально-економічні виклики. Повномасштабна війна спричинила значні диспропорції на ринку праці, руйнування виробничої та соціальної інфраструктури, а також різке зростання кількості вразливих верств населення. До таких категорій належать внутрішньо переміщені особи, безробітні громадяни, особи, які втратили житло або джерела доходів, військовослужбовці та члени їхніх сімей. У цих умовах соціальна політика держави набуває системоутворюючого значення та спрямовується на забезпечення мінімальних соціальних стандартів, підтримку платоспроможності населення та збереження соціальної стабільності.

Одним із пріоритетних напрямів державної соціальної політики є забезпечення підтримки внутрішньо переміщених осіб. Реалізація відповідних механізмів включає надання щомісячної грошової допомоги на проживання, диференційованої залежно від соціального статусу отримувачів. Водночас функціонують програми компенсаційного характеру, зокрема «Прихисток», що передбачає відшкодування витрат домогосподарствам, які забезпечують тимчасове проживання ВПО. Зазначені заходи спрямовані на часткове вирішення житлової проблеми та забезпечення базових соціальних потреб цієї категорії населення, а також сприяють їх соціально-економічній інтеграції у приймаючі територіальні громади.

Важливим інструментом адаптації соціальної політики до умов воєнного часу стала трансформація програм прямої фінансової підтримки населення, зокрема впровадження та модифікація програми «Підтримка». У межах зазначеної ініціативи здійснювалося надання одноразових грошових виплат громадянам, які втратили роботу внаслідок бойових дій. Паралельно держава забезпечує безперервність функціонування системи житлових субсидій, що відіграє ключову роль у підтримці домогосподарств в умовах зростання тарифного навантаження та зниження реальних доходів населення.

Особливе місце у системі соціального забезпечення займає підтримка військовослужбовців та членів їхніх сімей. Держава гарантує належний рівень грошового забезпечення військових, включаючи додаткові виплати за участь у бойових діях, а також передбачає систему соціальних гарантій у разі поранення, інвалідності або загибелі. Зокрема, реалізується механізм надання одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців, а також забезпечуються пільги у сфері житлово-комунальних послуг, медичного обслуговування та доступу до освіти.

Важливим напрямом державної політики є стимулювання зайнятості та підтримка підприємницької активності. У цьому контексті реалізується

комплексна програма «ЄРобота», яка передбачає надання мікрогрантів для започаткування власної справи, фінансову підтримку розвитку переробної промисловості, а також стимулювання аграрного виробництва. Зазначені заходи сприяють створенню нових робочих місць, диверсифікації економічної діяльності та поступовому відновленню національної економіки.

Разом з тим, функціонування системи соціального забезпечення в умовах воєнного стану супроводжується низкою системних проблем. До них належать обмеженість фінансових ресурсів, зростання навантаження на державний бюджет, недостатній рівень адресності соціальних виплат, а також регіональна диференціація доступу до соціальних послуг. Додатковими викликами є необхідність удосконалення механізмів ідентифікації отримувачів соціальної допомоги та підвищення ефективності адміністрування соціальних програм.

У цьому контексті особливої актуальності набуває цифровізація соціальної сфери, яка передбачає впровадження електронних сервісів для оптимізації процесів призначення та виплати соціальної допомоги. Використання цифрових інструментів сприяє підвищенню прозорості, зменшенню адміністративних витрат та мінімізації корупційних ризиків. Крім того, важливим чинником забезпечення ефективності соціальної політики є розвиток міжнародного співробітництва, що дозволяє залучати додаткові фінансові та гуманітарні ресурси.

Отже, система соціального забезпечення України в умовах воєнного стану виступає ключовим елементом механізму державного регулювання соціально-економічних процесів. Її подальший розвиток має ґрунтуватися на принципах адресності, ефективності, прозорості та адаптивності до динамічних умов функціонування, що забезпечить належний рівень соціального захисту населення та сприятиме зміцненню соціальної стійкості держави.

Список використаних джерел

1. Безпаленко О. В. Вектори соціальної політики для України в умовах викликів війни. Проблеми сучасних трансформацій. Серія : економіка та управління. 2022. № 4. DOI: <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2022-4-07-04>
2. Видатки на соціальну допомогу // Міністерство фінансів. 2023. URL: https://mof.gov.ua/uk/expenditures_on_social_assistance
3. Пам'ятка учасникам російсько-української війни. Права, обов'язки та гарантії соціального захисту. 2023. URL: https://legal100.org.ua/wpcontent/uploads/2018/05/pamyatka-uchasnykavijny_2023-13-10-1.pdf